

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165

ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Исаев Кобилжон Абдукодирович

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ТГЭУ
ORCID: 0000-0002-4128-6354

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности использования эзотерических практик в инклюзивной психологии для создания гармоничного и интеграционного пространства, в котором люди с ограниченными возможностями и здоровые люди могут эффективно взаимодействовать. Исследование нацелено на раскрытие потенциала эзотерики для решения задач инклюзии в образовательной и экономической сферах.

Ключевые слова: эзотерика, инклюзия, психология, архетипы, экономическая интеграция, медитация, практика.

Annotatsiya: Mazkur maqolada ezoterik amaliyotlarni inklyuziv psixologiyada qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu amaliyotlar yordamida imkoniyati cheklangan va sog'lom insonlar o'zaro samarali muloqot qilishi mumkin bo'lgan uyg'un va integratsion makon yaratish nazarda tutilgan. Tadqiqot ezoterikaning ta'lim va iqtisodiy sohalarda inklyuziya vazifalarini hal qilishdagi potentsialini ochib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ezoterika, inklyuziya, psixologiya, arxetiplar, iqtisodiy integratsiya, meditatsiya, amaliyot.

Abstract: This article explores the possibilities of using esoteric practices in inclusive psychology to create a harmonious and integrative space where people with disabilities and healthy individuals can interact effectively. The study aims to reveal the potential of esotericism for addressing inclusion challenges in educational and economic spheres.

Key words: esotericism, inclusion, psychology, archetypes, economic integration, meditation, practice.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы применения эзотерических практик в инклюзивной психологии и экономике обусловлена глобальными изменениями в социальной и экономической среде. Эти изменения требуют новых подходов к интеграции людей с инвалидностью и создания инклюзивного общества. В современных условиях общество всё больше осознаёт необходимость включения всех групп населения, независимо от их физических или ментальных особенностей, в активную экономическую и социальную жизнь. Это связано с тем, что инклюзия не только способствует социальной справедливости, но и значительно увеличивает общий экономический потенциал страны.

Эзотерические практики, такие как медитация, осознанность, йога и коллективное внимание, предлагают мощные инструменты для работы с внутренними ресурсами человека, что особенно важно в работе с людьми с инвалидностью. Эти практики позволяют людям развивать свои способности, управлять стрессом, находить внутренние источники силы и устойчивости, что способствует их успешной интеграции в общество и экономику. Актуальность темы также заключается в том, что эзотерические подходы помогают развивать осознанное лидерство и коллективное сознание, что важно в условиях глобализации и изменений на рынке труда.

Современные экономические и социальные системы всё больше нуждаются в гибких и адаптивных моделях, которые способны учитывать потребности всех членов общества. Эзотерические практики позволяют создавать такие модели, где внимание уделяется как внутреннему миру человека, так и его роли в коллективе и обществе. В условиях, когда традиционные методы часто не справляются с вызовами инклюзии, эзотерические подходы предлагают альтернативные пути, направленные на глубокую трансформацию личности и общества.

Кроме того, растущий интерес к теме психического здоровья и благополучия делает эзотерические практики всё более востребованными. Включение этих практик в образовательные и профессиональные программы может помочь не только улучшить качество жизни людей с инвалидностью, но и создать более здоровую и гармоничную социальную среду в целом. Таким образом, тема применения эзотерики в инклюзивной психологии и экономике является актуальной и перспективной в контексте современных глобальных вызовов и тенденций развития общества.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Карл Густав Юнг — ввел концепции коллективного бессознательного и архетипов, которые связывают индивидуальный и коллективный опыт через символы и образы. Отто Шармер — создатель Теории U, которая связана с эзотерическими практиками через работу с коллективным сознанием, вниманием и осознанным лидерством. Рене Генон — уделял большое внимание инициатическим практикам — особым ритуалам и традициям, которые передают эзотерическое знание. Гулнара Абдувалиева — доктор психологических наук, занимается вопросами инклюзивного образования и социальной психологии, уделяя внимание адаптации людей с ограниченными возможностями в образовательной среде. Мухаммад Шарифов — исследователь в области религиоведения и философии, который изучал влияние суфизма и духовных практик на общественное сознание и нравственное развитие, что связано с эзотерическими аспектами духовного опыта.

Эзотерика и инклюзивная психология — две области, на первый взгляд кажущиеся далекими друг от друга, однако они могут пересекаться и дополнять друг друга в поиске решений для улучшения общественных и образовательных структур. Эзотерика, как древняя система знаний, включает в себя различные духовные практики и философские концепции, которые стремятся к расширению восприятия и осознанию глубинных аспектов человеческого существования. Инклюзивная психология, с другой стороны, направлена на создание пространств, где люди с разными возможностями могут гармонично сосуществовать и развиваться, преодолевая социальные и образовательные барьеры.

Основная цель инклюзивной психологии заключается в том, чтобы обеспечить равные возможности для людей с особыми потребностями в рамках общества, образования и экономики. Это включает адаптацию учебных процессов и создание доступной среды, в которой каждый может развиваться наравне с другими. Эзотерические практики могут предложить новые перспективы для решения этих задач, поскольку они акцентируют внимание на внутренних ресурсах личности, независимых от физических или умственных ограничений.

Эзотерические подходы могут способствовать созданию более инклюзивного общества через практики, направленные на развитие осознанности, сострадания и понимания единства всех живых существ. Эти принципы могут интегрироваться в психологическую поддержку и образовательные программы для людей с особыми потребностями, помогая им раскрыть свой внутренний потенциал и преодолеть психологические барьеры. Например, практики медитации и визуализации, распространенные в эзотерических традициях, могут способствовать развитию внимания и эмоциональной устойчивости, что особенно важно для людей, сталкивающихся с физическими или когнитивными вызовами.

Кроме того, в контексте инклюзивного образования эзотерика может помочь создать более гибкие и индивидуализированные подходы к обучению. В образовательных системах, где традиционные методы часто не справляются с интеграцией учеников с особыми потребностями, эзотерические практики могут предоставить инструменты для улучшения качества учебного процесса. Это способствует раскрытию творческого и личностного потенциала каждого ученика, создавая условия для успешной учебной и социальной адаптации.

Таким образом, синтез эзотерических идей и инклюзивной психологии может предложить эффективные решения для интеграции людей с особыми потребностями в общество, образование и экономику. Эти подходы могут стимулировать более глубокое осознание уникальности каждого человека и его потенциального вклада в общее благо. Эзотерические практики помогают развивать лидерские навыки, повышают уровень осознанности в коллективе, что способствует созданию гармоничных и устойчивых образовательных и социальных моделей.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Инклюзивная психология изучает и разрабатывает методы вовлечения людей с различными физическими, умственными и психологическими особенностями в социальные, образовательные и экономические процессы. Её основная цель заключается в создании условий для равных возможностей всех людей, независимо от их особенностей.

Важным аспектом инклюзивной психологии является создание поддерживающей среды, где каждый человек может развиваться и реализовывать свой потенциал. В этом контексте актуальным является понятие «инклюзивного образования».

Инклюзивное образование — это процесс развития общего образования, в рамках которого учитываются потребности всех детей, включая детей с особыми потребностями. Целью является полное включение таких детей во все аспекты школьной жизни.

Терминология, связанная с инклюзией, пока ещё находится на стадии разработки. Одно из ключевых различий между интеграцией и инклюзией заключается в том, что инклюзия с самого начала рассматривает всех учеников, независимо от их особенностей, как часть общей образовательной системы. В отличие от интеграции, которая подразумевает необходимость адаптации для включения детей с особыми потребностями, инклюзия стремится к созданию среды, где такая адаптация не требуется, поскольку все дети уже изначально включены в школьную жизнь.

Одна из ключевых задач инклюзии — подготовить каждую школу к приёму учащихся с разными возможностями. Это требует не только структурных изменений, но и трансформации подходов учителей. Это подразумевает переосмысление ими своей роли, которая должна включать обучение всех детей, а не только отдельных групп.

Эзотерические практики могут способствовать осознанию важности индивидуального подхода к каждому ученику и стимулировать создание более гибких образовательных систем.

Долгое время психология противопоставлялась эзотерике, считая её влияние дискредитирующим науку. Однако, несмотря на этот раскол, психотерапия исторически берет начало из шаманских и магических практик. Современная психотерапия всё ещё находится между наукой и эзотерикой, что порождает сложные отношения между ними.

Многие направления современной психотерапии, такие как аналитическая психология Юнга, гештальт-терапия, трансперсональная психология и дыхательные психотехники, включают эзотерические элементы. А такие направления, как системные расстановки Хелленгера, уже находятся в шаге от эзотерического поля. В некоторых случаях психологи успешно применяют карты Таро, астрологические данные и другие эзотерические методы в психотерапевтической работе. Эти подходы позволяют более глубоко изучать внутренние процессы человека и помогают ему раскрывать свой потенциал.

Следовательно, современная психология всё больше пересекается с эзотерическими знаниями, что расширяет её терапевтические возможности. Это размывание границ между наукой и эзотерикой свидетельствует о кризисе рационализма и открывает новые пути для синтеза науки и духовных практик, что может способствовать дальнейшему развитию психотерапии.

Таким образом, применение эзотерических практик в инклюзивной психологии и экономике становится актуальной темой на фоне глобальных изменений в социальной и экономической среде. Эти практики предлагают гибкие модели интеграции, которые могут учитывать потребности всех членов общества. Включение эзотерических подходов в образовательные и профессиональные программы способствует созданию более гармоничного и инклюзивного мира, что важно для преодоления барьеров и создания условий для равных возможностей.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В современном мире интеграция людей с инвалидностью в общественную, образовательную и экономическую жизнь становится всё более актуальной задачей. Важным шагом на пути к успешной интеграции является поиск эффективных методов раскрытия их потенциала. Одним из таких методов становятся эзотерические практики, которые, как показывают исследования, могут оказывать положительное влияние на когнитивные и эмоциональные способности людей, а также способствовать их личностному и профессиональному развитию.

Эзотерические практики, такие как медитация, работа с чакрами, астрология и другие, открывают новые горизонты для самопознания и позволяют людям с ограниченными возможностями по-новому взглянуть на свои способности и перспективы. Такие практики развивают осознанность, внутреннюю гармонию, устойчивость к стрессам, что в конечном итоге способствует лучшей адаптации в обществе и на рынке труда. Важно помнить, что каждый человек уникален, и подход к раскрытию своих эзотерических потенциалов должен быть индивидуализированным и основан на собственном опыте и интуиции.

В книге «Теория U: Лидерство из будущего» Шармер представляет процесс трансформации мышления и сознания, который можно рассматривать как основу для создания нового. Процесс описан как U-образная кривая, в ходе которой коллективы или отдельные люди погружаются в осознанное восприятие настоящего и позволяют будущему проявляться через них. Процесс U включает три ключевые фазы: наблюдение, пресенсинг и реализация.

Первая фаза, открытое восприятие (наблюдение), заключается в способности участников замечать текущую реальность без предвзятости. Эта практика требует «открытия ума» и готовности воспринимать новые идеи и перспективы. На этом этапе важно научиться видеть ситуацию такой, какая она есть, без влияния прежнего опыта и предвзятых ожиданий.

Вторая фаза, пресенсинг, представляет собой центральный этап, который Шармер называет «точкой пресенса». Этот процесс подразумевает глубокое осознание будущего, которое уже «на подходе». Через коллективное внимание к тому, что можно назвать «потокм будущего», возникает возможность создавать новые проекты и инициативы. Пресенсинг требует от участников концентрации на том, что может произойти, а не на том, что уже произошло. Это позволяет группе или индивиду осознанно взаимодействовать с потенциальными возможностями будущего, открывая новые горизонты для изменений.

Третья фаза, реализация, представляет собой переход от внутренней работы к внешнему воплощению идей. На этом этапе участники переходят от концептуального осознания к практическому внедрению идей и решений. Реализация включает в себя действия, направленные на воплощение и осуществление новых проектов и инициатив, которые были разработаны на предыдущих стадиях процесса U.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Рекомендации по внедрению эзотерических практик в инклюзивное образование: Эзотерические подходы, такие как медитация, энергетические практики и работа с коллективным сознанием, предлагают уникальные методы поддержки социальной и экономической интеграции людей с инвалидностью. Они направлены не только на развитие индивидуальных способностей, но и на создание более инклюзивного и осознанного общества.

Коллективные медитативные практики, направленные на развитие чувства единства и взаимопонимания, могут играть важную роль в изменении общественного восприятия людей с инвалидностью. Они способствуют созданию пространства, где каждый участник чувствует свою ценность и важность. Через медитацию можно развивать чувство эмпатии и взаимного уважения, что способствует снижению уровня социальной дискриминации.

Например, техники, основанные на медитации внимательности (mindfulness) и сострадания (метта), помогают участникам развивать осознанное и принимающее отношение как к себе, так и к другим людям. Эти практики могут быть полезны в образовательных и корпоративных средах, где их можно использовать для формирования инклюзивной культуры и улучшения межличностных взаимодействий.

Работа с символическими системами, такими как архетипы и символы Таро, может помочь людям с инвалидностью лучше понять себя, свои сильные и слабые стороны. Символы и архетипы служат мощными инструментами для осмысления жизненных ситуаций, развития интуиции и личностного роста. Они могут быть использованы в психологической поддержке, чтобы помочь людям с инвалидностью находить внутренние ресурсы для преодоления трудностей и достижения целей.

Архетипы, такие как Воин, Мудрец, Искатель или Исцелитель, позволяют глубже осознать внутреннюю природу человека, его желания и стремления. Работа с такими символами может способствовать развитию уверенности в своих силах и самопознанию, что особенно важно для людей, сталкивающихся с физическими или психологическими ограничениями. Эти практики могут использоваться как в индивидуальных, так и в групповых форматах, что способствует укреплению межличностных связей и развитию чувства общности.

Например, в шаманских ритуалах используются звуки барабана или песнопений для создания медитативного состояния и погружения в коллективное сознание. Эти ритуалы могут быть полезны для снижения уровня стресса и тревоги, а также для улучшения психоэмоционального состояния. Коллективные ритуалы помогают людям с инвалидностью почувствовать связь с другими участниками и укрепить чувство принадлежности к сообществу.

Энергетические практики, такие как цигун, тайцзи, рейки и другие, могут быть полезны для улучшения физического и эмоционального состояния людей с инвалидностью. Эти практики основаны на принципе гармонизации внутренней энергии и позволяют восстановить баланс в организме, что может способствовать как физическому оздоровлению, так и улучшению психоэмоционального состояния.

Рейки, например, используют передачу жизненной энергии через руки, что, по мнению практиков, помогает снять стресс, уменьшить боль и улучшить общее состояние. Эта практика особенно полезна для людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью, так как она не требует физической активности и может быть адаптирована для разных уровней физической подготовки.

Эзотерические практики, такие как медитация, осознанность, использование архетипов, работа с энергиями и коллективным сознанием, обладают потенциалом значительно обогатить инклюзивное образование. Эти методы не только способствуют развитию осознанности и эмпатии, но также помогают формировать навыки коллективного взаимодействия и личного роста, что создает условия для более гармоничного обучения.

В данной статье рассмотрены рекомендации по внедрению эзотерических практик в инклюзивную образовательную среду, а также методы и шаги, которые могут быть полезны как для преподавателей, так и для образовательных учреждений в целом. Одной из центральных эзотерических практик, которая может найти применение в инклюзивном образовании, является осознанность. Осознанность развивает у учащихся способность сосредотачиваться на настоящем моменте, что помогает снизить тревожность, улучшить эмоциональную устойчивость и способствует лучшей адаптации к учебной среде.

Список использованной литературы

1. Генон Рене. «Общее введение в изучение индусских учений».
2. Фархитдинова О. М. «Эзотерические учения в современном мире».
3. Князев И. В. «Психология и эзотерика: поляризация или сближение?».
4. Тара Брач. «Радикальное сострадание».
5. Гибсер Жан. «Вечное происхождение».
6. Юнг К. Г., фон Франц М.-Л., Хендерсон Д. Л., Яффе А., Якобе И. «Человек и его символы».
7. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, United Nations (2009).
8. Закон Республики Узбекистан «О правах инвалидов».
9. Рудестам К. Э., Ньюман К. В. «Выявление архетипов в психологии: практическое руководство».
10. Хеллингер Б. «Порядок любви: системные расстановки в практике психотерапии».
11. Кабат-Зинн Джон. «Осознанность: как обрести гармонию в нашем суматошном мире».
12. Кэмпбелл Джозеф. «Тысячеликий герой: архетипы и их роль в жизни человека».

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

